

INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL: VANTAGENS E DESVANTAGENS DA APRENDIZAGEM DE MÁQUINA NA EDUCAÇÃO

[Ciências Da Computação, Educação, Volume 28 - Edição 128/NOV 2023 / 09/11/2023](#)

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.10096640

Sidinéia da Silva¹

Alberto da Silva Franqueira²

Vanessa Vasconcelos Lima³

Ivoneide Teixeira da Costa⁴

Elaine Lima Nascimento⁵

RESUMO

O presente artigo, traz uma investigação bibliográfica de caráter qualitativo a respeito da Inteligência Artificial. Busca compreender seu conceito e suas características que a define. Em síntese mostra que a IA é desenvolvida por desenvolvedores para simular as competências humanas que remetem a capacidade e a inteligência, como aspectos perceptivos, resolução de problemas e raciocínio. Discorre sobre sua aplicação no contexto educacional, de modo a investigar sobre as vantagens que a aprendizagem de máquina pode proporcionar para o processo de ensino e aprendizagem no contexto educacional. Evidencia também as desvantagens da IA para a aprendizagem, abordando que as máquinas são programadas e não possuem características humanas,

como sentimentos e emoções. Apresenta algumas das preocupações que precisam ser enfatizadas para garantir que a IA seja usada de maneira responsável e eficaz na educação, como o fato de não existir personalização real, a limitação da criatividade, a falta de interação humana e os riscos de privacidade. Finaliza com a apresentação de um exemplo do uso da IA no contexto educacional.

Palavras-chave: Inteligência Artificial. Vantagens. Desvantagens. Aprendizagem.

ABSTRACT

This article brings a bibliographic investigation of a qualitative nature regarding Artificial Intelligence. It seeks to understand its concept and its defining characteristics. In summary, it shows that AI is developed by developers to simulate human skills that refer to capacity and intelligence, such as perceptive aspects, problem solving, reasoning. Discusses its application in the educational context, in order to investigate the advantages that machine learning can provide for the teaching and learning process in the educational context. It also highlights the disadvantages of AI for learning, addressing that machines are programmable and do not have human characteristics, such as feelings and emotions. It presents some of the concerns that need to be highlighted to ensure that AI is used responsibly and effectively in education, such as the lack of real personalization, limited creativity, lack of human interaction and privacy risks. It ends with the presentation of an example of the use of AI in the educational context..

Keywords: Artificial intelligence. Benefits. Disadvantages. Learning.

1. INTRODUÇÃO

O presente trabalho visa compreender o significado de Inteligência Artificial e sua importância na educação, bem como as vantagens e desafios é a premissa deste artigo. Uma vez que a IA, também conhecida

como aprendizagem de máquina, um sistema inteligente, programado por meio de códigos binários para tomar decisões semelhantes ao pensamento humano, pode ser compreendida como um sistema revolucionário.

Através de informações coletadas o computador que se utiliza da IA trabalha como um humano, porém não possui sentimentos e nem substitui emoções humanas, não fala, não se movimentam, não interagem fisicamente com o usuário, embora essa tecnologia computacional formada por algoritmos e sistemas de aprendizado proponha reproduzir em sua interface capacidades neurais humanas, como a capacidade de raciocinar em situações problemas.

Um fator a ser considerado da IA no ensino é a possibilidade que o sistema oferece em analisar os dados dos alunos e até de criar planos de ensino personalizados que se adaptem ao ritmo de aprendizado e às preferências de cada aluno. Neste contexto, a IA surge como elemento revolucionário na educação, promove transformação, personaliza o ensino e cria sistemas adaptativos à necessidade do aluno.

Outro fator a ser frisado é o fato que a IA não é capaz de avaliar com eficiência a capacidade criativa do indivíduo, uma vez que a mesma segue padrões pré-definidos em sua base de dados.

Além disso, também denota desvantagens a serem consideradas, pois não promove a interação humana, limita a criatividade e os riscos à privacidade humana, uma vez por estarem em ambientes virtuais, podem ser roubados por hackers mal-intencionados.

Portanto, o presente artigo objetiva desenvolver uma pesquisa de caráter bibliográfico a fim de compreender as indagações acerca da Inteligência artificial, suas vantagens e desvantagens no contexto educacional e apresentar uma prática bem-sucedida da IA na educação.

2. INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

O cérebro é o mecanismo mais inteligente, admirável e substancial que existe. Responde a conexões sinápticas complexas: estímulos recebidos e irradiados às células por neurotransmissores, que são processados pelo cérebro e transmitem instruções para todo nosso corpo e à mente.

Diferentemente, a Inteligência Artificial (IA) não possui essas características, pois é desenvolvida por desenvolvedores para simular as competências humanas que remetem a capacidade e a inteligência, como aspectos perceptivos, resolução de problemas, raciocínio lógico, etc. Neste sentido, Massaron e Mueller (2019) afirmam que o computador não tem a capacidade de entender algo, pois ele depende ser manipulado para que os dados sejam inseridos e ele não consegue separar termos verdadeiros dos não verdadeiros.

Diante o exposto, entende-se que os computadores não possuem características humanas, não falam, não se movimentam, não interagem fisicamente com o usuário. Em consenso, Massaron e Mueller (2019) relatam que o computador não tem a capacidade neural que o ser humano possui. No entanto, existem programas criados por programadores que auxiliam no processo de ensino e aprendizagem.

Essa tecnologia computacional formada por algoritmos e sistemas de aprendizado propõe reproduzir em sua interface capacidades neurais humanas, como a capacidade de raciocinar em situações problemas. Isso ocorre, porque essa tecnologia é desenvolvida de modo que as máquinas sejam capazes de resolver diversos problemas. Diante o exposto, Stavny (2021) enfatiza a necessidade de os indivíduos estarem preparados para tudo isso, se assim estiverem não terão dificuldade em integrar-se num mundo tão complexo com tantas informações possíveis de serem acessadas com um mero clique.

A grosso modo, compreende-se que a IA é a capacidade que as máquinas possuem de pensarem, aprenderem e tomar decisões como os seres humanos, seguindo padrões já programados e salvos em seus bancos de

dados. Segundo Stavny (2021) as tecnologias da inteligência são espelhadas principalmente pelas linguagens, pelos conjuntos de signos, pelos meios lógicos quando usado os recursos e ferramentas as quais representam.

Para operarem com IA os computadores necessitam ascender da simples computação para a atual, a de inteligência artificial, ter excelentes modelos de dados capazes de classificar, processar e analisar, ter acesso a dados ainda não processados e um processador rápido de qualidade e eficiente. Stavny (2021) relata que a IA tem avançado, e seu foco é transformar a tecnologia mais criativa com a competência de realizar tarefas mais próximas das capacidades humanas.

No que diz respeito a habilidade de resolver situações as quais essas funções se assemelham às humanas, a IA pode ser dividida em: máquinas reativas (as que não têm funções baseada na memória), memória limitada (para que a aprendizagem aconteça é preciso ser embasado em informações históricas), teoria da mente (em andamento), autoconsciente (fase da formulação hipotética). Nesse pensamento, Kissinger et al (2021) afirmam que Machine Learning (aprendizagem de máquina), criada por algoritmos que a programe conforme a necessidade, futuramente estará presente em todos os lugares ao mesmo tempo.

Quanto a sua classificação técnica, a inteligência artificial possui três: Inteligência artificial estreita (ANI) (capacidade limitada de fazerem apenas o que foram programadas), Inteligência geral artificial (AGI) (sistema independente, forma competências e conexões, superintendência artificial) (ASI) (memória expansiva, análise de dados, capaz de tomar decisões).

Logo, a inteligência artificial é considerada mais eficiente e evoluída de acordo com a sua maior aptidão em executar funções mais parecidas com as funções humanas.

2.1. VANTAGENS DA IA PARA EDUCAÇÃO

A inteligência artificial (IA) é uma das tecnologias mais evoluídas e promissoras dos tempos atuais, e tem sido cada vez mais utilizada em uma ampla variedade de setores. Na educação, a IA tem sido utilizada para melhorar a aprendizagem e a experiência do aluno, através de recursos como tutores virtuais e análises de dados, pois sua interface tem revolucionado a forma como as pessoas aprendem e ensinam.

Segundo Santos (2019. p.738), “a grande necessidade de professores e pesquisadores considerarem as opções pelas I.A. em suas reflexões, pois elas podem ser apresentadas sem muitas possibilidades de reflexão, sobretudo em uma sociedade cuja primazia tem sido a de operar relativamente a problemas” ...

Com a IA, é possível adequar o ensino de acordo com as necessidades individuais dos alunos. Um fato positivo da IA no ensino é a possibilidade que o sistema oferece em analisar os dados dos alunos e até de criar planos de ensino personalizados que se adaptam ao ritmo de aprendizado e às preferências de cada aluno.

Neste pensamento, Santos (2019) ressalta que usar a aprendizagem de máquina é uma nova possibilidade de transformação do trabalho docente, o qual terá a possibilidade de acompanhar de forma individual cada aprendiz ou até mesmo centenas de alunos, situação que no ensino atual, é improvável que aconteça de forma eficiente.

Em ambientes AVA de ensino EAD o aprendiz pode aprender no seu próprio tempo e ser instigado a resolver situações problemas e resolvê-lo também com a ajuda da IA, o que aumenta a motivação e o engajamento. No entanto vale ressaltar que as informações acessadas são previamente inseridas por programadores. Para Mussa (2020) a IA pode até ter a capacidade de resolver situações e determinadas tarefas devido estar limitadas ao escopo estreito, ainda assim, ela não é capaz de adquirir sentimento e consciência humana.

Através da IA é possível identificar problema precoce de aprendizagem em um estágio inicial. Outra possibilidade é a análise de dados como notas, erros, acertos e o tempo gasto na execução de tarefas, que podem indicar dificuldades na aprendizagem. Diante dessas informações os professores podem criar estratégias que auxiliem no processo de ensino do aluno e promover auxílio.

De acordo com Santos (2019) a I.A é vista como um instrumento útil ao indivíduo capaz de otimizar tarefas que disporiam de um grande tempo para serem realizadas. A inteligência artificial pode ajudar a tornar o ensino mais eficiente e produtivo. A exemplo, os sistemas de IA podem automatizar tarefas, como elaborar, classificar e até corrigir provas, facilitando assim o trabalho do professor e possibilitando mais tempo para que ele desenvolva outras tarefas.

Outro ponto positivo da inteligência artificial é o acesso à educação de qualidade e educação acessível a todos, independentemente da posição geográfica em que se encontra ou de suas circunstâncias pessoais.

Vale ressaltar, que a IA pode ajudar a criar sistemas de aprendizagem adaptativos que se ajustam automaticamente ao nível de habilidade de cada aluno. De acordo com Buesa (2022) a IA favorece a reciprocidade nos AVAs entre o ambiente e os diversos usuários, proporcionando ao aluno estudar em seu ritmo, facilitando com feedbacks e verificação da aprendizagem (avaliações) propondo melhorias nos pontos que não alcançaram êxitos.

Dito isso, compreende-se que o aluno tem a possibilidade de ser desafiado e instigado a responder questões e resolver situações apropriados a seu nível de conhecimento e receber feedback imediato, o que ajuda a aumentar a motivação e a retenção de conhecimento.

Assim sendo, verifica-se o potencial da IA em transformar a educação, personalizar o ensino e criar sistemas adaptativos a necessidade do aluno. Buesa (2022) afirma a existência de plataformas com aprendizagem

adaptativas, as quais suas tecnologias, através de IA, proporcionam ao aprendiz atividades personalizadas.

Através da IA é possível ofertar educação de qualidade a todo indivíduo, independentemente da localização geográfica em que ele se encontra e suas circunstâncias pessoais, podendo tornar o ensino mais eficiente e produtivo, permitindo que os professores se concentrem no que é mais importante: ensinar e ajudar os alunos a aprender.

2.2. A INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL E OS DESAFIOS NA EDUCAÇÃO

A falta de conhecimento e experiência dos professores em relação à IA é um dos principais desafios da inserção da IA na educação, devido a muitos professores não terem competências relacionadas à experiência em programação ou em outras áreas relacionadas à IA. Segundo Machado (2020) os professores entre outros, são como peças de xadrez que permitirão a conexão de dados ao inserir as informações que serão processadas.

Neste contexto, é imprescindível que a organização governamental e as instituições de ensino invistam em programas de treinamento e desenvolvimento para os professores. Para Jr. (2019) a resistência do gestor educacional em implantar as tecnologias na instituição educacional se dá na aceitação que essa premissa depende de novas metodologias, valorização do professor e novos investimentos.

De acordo com Buesa (2022) a IA guarda informações de alunos e educadores em seu banco de dados e essas informações auxiliam no diagnóstico sobre o desenvolvimento do aluno, favorecendo ao professor acompanhar o rendimento da aprendizagem. Diante o exposto, outro problema é evidenciado, a segurança dos dados dos alunos, que por estarem em ambientes virtuais podem ser roubados por hackers mal-intencionados.

O fato é que IA depende de grandes quantidades de dados para funcionar de maneira eficaz, o que significa que as informações pessoais dos alunos podem ser coletadas e armazenadas. Dito isso, escolas e universidades devem garantir que as informações dos alunos fiquem protegidas de acordo com as leis de privacidade de dados.

É necessário assegurar que a IA seja usada de maneira justa e equitativa e que a diversidade seja considerada em todas as etapas do processo de desenvolvimento.

Vale frisar que a IA não é a solução para todos os problemas na educação uma vez que não substitui a interação social humana entre professores (tutores) e alunos, porque não ocupa o lugar de orientar e apoiar emocionalmente através da interação que os professores fornecem aos alunos. Essa interação é relevante para o desenvolvimento de habilidades sociais e emocionais, e a IA pode ter a capacidade de fornecer a mesma experiência de aprendizagem social que os alunos recebem ao interagir com seus colegas e professores. Sendo assim, a IA não é a dissolução instantânea para resolver todos os problemas evidentes que a educação apresenta.

O fato é que a inteligência artificial (IA) é uma tecnologia que está transformando a forma como o ensino acontece. Com o avanço tecnológico, a educação também tem evoluído para atender às necessidades dos alunos e prepará-los para o futuro.

Oposto a isso, Vicari (2021) relata que a IA tem pouco progredido no que diz respeito a acompanhar o raciocínio do estudante na resolução de problemas, e resolver a problemática que por ventura surgir é fundamental para o êxito na aprendizagem educacional.

Outro fator a ser frisado é o fato que a IA não é capaz de avaliar com eficiência a capacidade criativa do indivíduo, uma vez que a mesma segue padrões pré-definidos em sua base de dados. Mesmo que a IA favoreça muitas vantagens na educação, também denota desvantagens a

serem consideradas. A falta de personalização real, a limitação da criatividade, a falta de interação humana e os riscos de privacidade são apenas algumas das preocupações que precisam ser enfatizadas para garantir que a IA seja usada de maneira responsável e eficaz na educação.

2.3. APLICAÇÃO PRÁTICA DO USO DO CHAT GPT – IA NA EDUCAÇÃO

A atividade relatada foi desenvolvida com alunos do 1º ano do ensino médio do colégio Tiradentes da Polícia Militar em Ariquemes-RO. A IA utilizada neste relato foi o Chat GPT, que é um programado com aprendizado de máquina capaz de executar comandos inseridos pelo periférico de entrada (teclado) ou comando de voz (áudio). A proposta da atividade era que os alunos pudessem usar o aplicativo para construir um texto dissertativo com a temática (Celular na sala de aula, ajuda ou atrapalha na aprendizagem significativa?).

De início criaram uma conta no Chat GPT. Em seguida entraram com o prompt de comando especificando o que desejavam. Após o Chat GPT criar os textos, os alunos fizeram a leitura de cada texto produzido e em seguida copiaram para uma página de word e tiveram que realizar pesquisas para verificar se no texto produzido pelo Chat Chat GPT continha de fato informações verídicas e com as informações coletadas iam destacando as informações incoerentes que o Chat GPT havia criado.

DIANTE OS EXPOSTOS FORAM COLETADOS DIVERSOS RELATOS:

- RELATO 01 – Observaram que os textos produzidos eram semelhantes;
- RELATO 02 – Encontraram textos similares na web;
- RELATO 03 – Palavras repetidas na maioria dos textos;
- RELATO 04 – O Chat GPT tira a autonomia do aluno, aluno sem protagonismo;
- RELATO 05 – Não promove criatividade nem desenvolvimento crítico;

- RELATO 05 – Linguagem culta, rebuscada e incoerente às produções textuais produzidas pelos alunos do 1º ano.

Após tais relatos, com a pesquisa realizada, foi solicitado que produzissem de forma autoral, sem ajuda do Chat GPT e de forma manuscrita um texto dissertativo com a mesma temática. Através dessa atividade foi perceptível para os alunos que podem usar a Web como fonte de pesquisa e que as várias possibilidades de aplicações em IA, possibilita ao aprendiz receber atividades prontas, mas também entenderam que essas atividades não caracterizam autonomia, aprendizagem ou desenvolvimento cognitivo, são simplesmente plágio, sendo assim compreendem que a aprendizagem não acontece nessa circunstância. E a falta desse conhecimento pode futuramente interferir em proposições futuras, nas situações cotidianas, bem como na inserção no mercado de trabalho.

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O resultado da pesquisa foi satisfatório por revelar que a Inteligência Artificial (IA) é desenvolvida por desenvolvedores para simular as competências humanas que remetem a capacidade e a inteligência, como aspectos perceptivos, resolução de problemas e raciocínio lógico, e que as máquinas não são capazes de reproduzir emoções humanas. E que é possível utilizar a IA no contexto educacional para a aprendizagem significativa.

Todavia, as contribuições da Inteligência Artificial na educação, apresentam vantagens e desvantagens no contexto educacional. Fica evidente que a IA não é a solução para todos os problemas na educação uma vez que não substitui a interação social humana entre professores (tutores) e alunos, tendo em vista que a interação social é um fator importante para o desenvolvimento do aluno. Portanto, ainda que a IA favoreça muitas vantagens na educação, também apresenta desvantagens a serem consideradas.

4. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Coelho, Ana maria lemes, et al. "inteligência artificial: suas vantagens e limites em cursos à distância." *Revista ilustração* 4.2 (2023): 23-27.

Jr, G. B. V Inteligência artificial na educação: A reinvenção da construção do conhecimento (2º ed.). Engenheiro Coelho-SP. Unaspres.(2019).

Kissinger, Henry, Eric Schmidt, and Daniel Hottenlocher. *A Era da Inteligência Artificial*. Leya, 2021.

Machado, J. L. A. (2020). Inteligência artificial na educação.

Mueller, John Paul, and Luca Massaron. *Inteligência Artificial para leigos*. Alta Books, 2019.

Mussa, Adriano. *Inteligência Artificial-Mitos e Verdades: as reais oportunidades de criação de valor nos negócios e os impactos no futuro do trabalho*. Saint Paul, 2020.

Santos, Bergston Luan, and Eucidio Pimenta Arruda. "Dimensões da Inteligência Artificial no contexto da educação contemporânea." *Educação UNISINOS* 23.4 (2019): 725-741.

Stavny, M. F.; Silva, S.S. & Kalinke, m. Reflexões sobre a inteligência artificial na educação, perspectivas teóricas – filosóficas. (2021).

Vicari, Rosa Maria. "Influências das Tecnologias da Inteligência Artificial no ensino." *Estudos Avançados* 35 (2021): 73-84.

¹Mestre em Tecnologias Emergentes em Educação pela MUST University, Flórida, EUA. Especialista em Mídias na Educação pela Universidade Federal de Rondônia, UNIR. Especialista em supervisão, orientação e gestão escolar pela Faculdade Santo André, FASA. Especialista em Língua

Portuguesa e Artes pela Faculdade Panamericana de Ji-Paraná, UNIJIPA, Especialista em Linguística e Literatura pela Faculdade de ciências humanas e exatas de Rondônia, FARO. Licenciada em Letras Português e Literatura pela Universidade Federal de Rondônia, UNIR. Licenciada em Educação Física pela Faculdade IBRA de Brasília, FABRAS. Email: sidbelaorama@gmail.com.

²Mestre em Tecnologias Emergentes em Educação pela MUST University, Flórida, EUA. Especialização em Geoprocessamento pela Unyleya. Especialização em Novas Tecnologias no Ensino da Matemática pela UFF. Graduação em Licenciatura Plena em Matemática pela UNISUAM. Tecnólogo em Gestão Pública pela EsIE. E-mail albertofranqueira@gmail.com.

³Mestranda em Tecnologias Emergentes em Educação pela MUST University, Flórida, EUA. Especialização em Ciências Humanas e Sociais e o Mundo do Trabalho – Instituto Federal do Piauí (IFPI), Psicopedagogia Clínica e Institucional – Universidade Estadual Vale do Acaraú (UVA), Gestão escolar, supervisão e coordenação Pedagógica – Faculdade de Tecnologia de Palmas (FTP). Graduada em Pedagogia – Universidade de Fortaleza (UNIFOR). E-mail: vanessa.vlima@hotmail.com.

⁴Mestranda em Tecnologias Emergentes em Educação pela MUST University, Flórida, EUA. Pós Graduada em Alfabetização e Letramento pela Universidade Cândido Mendes. Graduada em Ciências Biológicas pela Universidade Estadual de Mato Grosso – UNEMAT. Graduada em Pedagogia pela Universidade Federal de Mato Grosso – UFMT. E-mail ivoneidetcosta@hotmail.com.

⁵Mestranda em Tecnologias Emergentes em Educação pela MUST University, Flórida, EUA. Especialização em Gestão Escolar com ênfase em Coordenação Pedagógica – Faculdade Regional de Filosofia Ciências e Letras de Candeias, Educação Especial Inclusiva – Faculdade de Administração, Ciências e Educação (FAMART). Graduação em Pedagogia

pela Universidade Tiradentes (UNIT). E-mail:
elainelimanascimento@yahoo.com.br.

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A **RevistaFT** têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

CAPES –

Coordenação de
Aperfeiçoament
o de Pessoal de
Nível Superior
(CAPES),
fundação do
Ministério da
Educação (MEC),
desempenha

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes.
Dr. João Marcelo
Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade
Monteiro
Dra. Chimene
Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada
periodicamente
em

revistaft.com.br/expresspediente Venha

papel
fundamental na
expansão e
consolidação da
pós-graduação
stricto sensu
(mestrado e
doutorado) em
todos os estados
da Federação.

fazer parte de
nosso time de
revisores
também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996
- 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil